

JAHONDA SHUHRAT QOZONGAN AFG'ON AYOLLARI

Shekibo Samadiy

Xalqaro Nordik universiteti 2 MMB 23-guruh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655531>

Annotatsiya. Ushbu maqolada afg'on xalqining jamiyatda yuksak martabalarga, muvaffaqiyatlarga erishgan ayollari, ularning bu yo'ldagi mashaqqatli mehnati va jasoratlari haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, afg'on ayollaridan olimalar, uchuvchilar, siyosatchilar, deputatlar, elchilar va boshqa soha vakillari yetishib chiqqanligi, kelajakda Afg'onistonning barcha sohalarida ayollar ham o'z o'rnini, mavqeyiga ega bo'lishlari, ularning mamlakat taraqqiyoti uchun munosib hissa qo'shishlari mumkinligini ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: olimalar, gender tenglik, boshqaruv, jamiyat, taraqqiyot, ta'lim-tarbiya, yuksalish, millat, rivojlanish, bilim, maqom, shuhrat, e'tibor.

Ayol deganda ko'z oldimizga eng avvalo, mo'tabar onamiz, qadrlil buvijonlarimiz, munis opa-singillarimiz keladi. Ularga qancha e'tibor, g'amxo'rlik qilsak, quvontirishga urinsak baribir ozdir. Chunki, mana shu ayollar dunyoda yangidan-yangi chaqaloq yig'isi eshutilishiga sabab bo'layotgan zotlardir. Ayollarga hurmat, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, kelajakda dadil qadam qo'yish jamiyatni rivojlantirishga ularni fikrini olish, ularga bo'lgan e'tiborni yanada yuqoriligini ko'rsatadi. Bizga ma'lumki, Afg'oniston juda uzoq tarixga egadir. Uning tarixini o'qiyar ekanmiz, qanday og'ir vaziyatlarni boshdan kechirganligiga guvoh bo'lamiz. Lekin shu qiyinchiliklar orasida qanday daholar, buyuk olimlar, olimalar, shoir va shoirlar yashayotganini deyarli bilmaymiz. Bugun afg'on xalqini qanchalik bilimdonligi va zakovat egasi bo'lishga yagona sababi bu qahramon va jonkuyar onalarimizning tinimsiz mehnatidir. Chunki ular har holatda otalarimizning qo'llab-quvvatlagandan tashqari, eng katta kuch bo'lgan.

Afg'onistonlik ayollar o'z davridayoq, qanchalik zulmlarni ko'rmasin harakat qilish va intilishdan to'xtamagan. Ularni botirligi, fidokorligi va shijoa'tligi jahon tarixida o'lmas namunadir. Chunki, jahon tarixida afg'on ayollaridik, kurashchan, jaholatga qarshi ma'rifat tomon harakat qilgan buyuk farzonalr topilmasa kerak. Biz shunday qarong'u tariximizda qancha onalarimiz, qancha olimalarimizni mudhish va rahmsizlik holatlarga qo'ldan berganmiz. Ularning har bir qatra qoni, biz yosh qizlar va onalar uchun o'lmas kuch va jasorat beradi. Bu maqolani yozishdan yagona maqsadim Afg'onistonlik buyuk shaxsiyatli ayollarini yuzaga chiqarish va ularni jahonga ko'rsatishdir. To'g'ri, ular haqida qancha ko'p yozsak ham ozdir, sababi ular unitilmaydigan dardlarni boshdan kechirganlar. Kelinglar shu o'rinda bizning jasur va faxr bilan tilga oladegan onalarimiz bilan tashaylik.

Simo Samar. Afg'onistonning, bashari haqlarini mustaqil komissiya boshlig'idir. Ushbu vazifasidan oldin parlamentga ishlagan. U milliy va xalqaro tanilgan faol namunalaridan biri hisoblanadi. Simo Samar 1336-yil G'aznaning Jog'ur tumanida tug'ilgan. U bakalavr davrini Qobulning tibbiy universitetda bitirgan. U o'z fidokorligi va jonkuyarligi sababli, ayollar haqini ta'minlash, xalqdan himoya qilish, demokratiya va ayollar tinchligi bo'yicha qilgan harakatlari bilan xalqaro

mukofotlar egasi bo'lgan. Doktor Simo Samar xalqaro Nobel Altirnatov mukofoti bilan taqdirlangan.

Fotima Giloniy. 2006 yildan Afg'oniston Qizil Yarim Oy Jamiyati tashkiloti boshlig'i bo'lgan. U Afg'onistondagi taniqli diniy-siyosiy shaxs Pir Sayed Ahmad Gilaniyning qizi Fotima Giloniy, 2012-yil 21-dekabrda Eron Qizil Yarim Oy Jamiyati tashkil etilganining 90 yilligi munosabati bilan ishtirok etgach, o'sha paytdagi Eron Prezidenti, Tinchlik va do'stlik ordeni, Eron Qizil Yarim Oyni oliy medali Mahmud

Ahmadinejoddan Tinchlik va Do'stlik mukofotini qo'lga kiritdi. Bu mukofot har o'n yilda insonparvarlik ishlarida ko'p ishlagan shaxarlarga beriladi. U bakalavr davrining Eron Islom Respublikasida bitirib va magistraturasini esa Angiliyaning Islom universitetidan Islomi ilmlar yo'nalishini tamomlagan.

Surayo Dalil. 1968 yilda Kabulda tug'ilgan. Asli Foryob viloyatining Andxuy tumanidan. Dalil Kabul shahridagi Zarg'ona oliy maktabida ta'limini yakunladi va Kabul tibbiyot universitetining tibbiyot bo'limida lisaninini oldi magistraturani sog'likni saqlash bo'yicha Amerika Qo'shma Shatatlarining Harwad universitetida bitirgan. 2007 yilda Ms. Dalil BMTning xalqaro xodimi etib saylanib,

Somaliga borib, Unicefning sog'liqni saqlash va ovqatlanish dasturlariga rahbarlik qilgan. U o'zbek, dariy va ingliz tillarini yaxshi biladi. Dalilxonim sobiq prezident Karzayning ikkinchi ma'muriyatida Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri bo'lib ishlagan va hozirda Shveysariyadagi elchi. U Afg'oniston siyosatida o'zbek jamiyatining siyosiy unsurlaridan biri sifatida tanilgan.

Favziya Kufiy. 1975 yilda Badaxshon viloyatida tug'ilgan. Pokistonning Islomobod shahridagi Preston universitetining biznes boshqaruvi bo'yicha magistr darajasiga ega bo'lib, Dari Pashtu, ingliz va urdu tillarini yaxshi bilishadi. Kufiyxonim Afg'onistonning eng mashhur shaxsiyatlaridan biri hisoblanadi. Sababi u Afg'onistonda ayollar haqlarini himoya qilish uchun juda faol ishlagan va hamda Badaxshon xalqining vakillaridan biri kongressda hisoblanadi.

Habiba Surobiy. 1957 yilda Mozari Sharifda tug'ilgan. Farmatsiya yo'nalishi bo'yicha bakalavr darajasiga ega bo'lib, o'n yildan buyon Kabul o'rta tibbiy ta'lim institutining gematologiya, mikrobiologiya va farmakologiya kafedrasini mudiri bo'lgan.

Surobiyxonim National Institute of Medical laboratoryda ham faoliyat ko'rsatgan. Habiba Surobiy 2005-yilda, Afg'oniston sobiq Prezidenti Homid Karzay tomonidan "Malolay" mukofoti bilan, Frantsiya davlati

tomonidan "Komindir" mukofoti bilan, Children Squer nomzodi va tarjim holini xalqaro londoning Kabrij shahrida mukofotlangan, Qahramon laqabini Taymizning gazetasida olishi, Romun Magsasi mukofotini, Nobel mukofoti sifatida Osyoda taqdirlangani uni eng katta yutuqlaridan biri hisoblanadi.

Sobiq prezident Homid Karzay 2006 yilda Qonun ustuvorligini amalga oshirish uchun Malalai medalini, Omaha shahridagi Bolalar Squerdan Jeyson mukofotini, Frantsiya hukumatining Kommunal medalini, Londondagi Cambridge International Biography Centralda biografiya rekordini, The Times oylik tomonidan atrof-muhit qahramoni unvonini va Tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti deb ataladigan Filippindan Ramon Magsci mukofotining g'olibligini olgan. **Surobiyxonim.** U 2005 yilda Bomiyon hokimi etib tayinlangan va 2014 yilgacha mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. 2014-yilda Zulmay Rasulning prezidenti saylovida birinchi o'rin bosari sifatida nomzadi bo'lgan. Ular hozir ham Afg'onistonning eng siyosiy faollaridan biri hisoblanadi.

Farxunda Zahro Nodiyi. U 1981 yilda Kabulda tug'ilgan. Ms Nodiri Kabul va Bag'landagi boshlang'ich va o'rta maktabni va Londondagi Harvey maktabida o'rta va oliy o'quv yurtini tugatgan. U Toshkentdagi Buyuk Britaniyaning Vestminster xalqaro universitetining bakalavr darajasini olgan. 2012-yil iyul oyida BMT Taraqqiyot Dasturi tomonidan Tinchlik mukofotiga nomzod bo'lgan va o'z mamlakatlarida tinchlikda ishlagan Janubiy Osiyodagi oltita davlatdan 100 faol shaxs o'rtasida o'tkazilgan internet musobaqasida "Tinchlik mukofotini" qo'lga kiritgan.

Odilaroz Afg'onistonning tashqi ishlar vazirligi iqtisod bo'yicha, Paktiko viloyatida tug'ilgan. U magistraturaya davrini siyosat va qonun yo'nalishida Qo'shma Shtatlarda bitirgan. Afg'oniston prezidenti Homid Karzay zamonida munosibat o'rnatishda Boshqaruvchi sifatida va hamda so'zlovchining o'rin bosari sifatida faoliyat ko'rsatgan. Odilarozxonim Qo'shma Shtatlarda vakili sifatida ham Afg'onistonda ishlagan. Ular Qo'shma Shtatlarning xos muxbiri sifatida ayollar haqlarini himoya qilish uchun bo'lgan. U Afg'onistonning yosh va mashhur shaxsiyatidan biri hisoblanadi.

Nohid Farid. Afg'oniston Parlamenti a'zosi. U 1984 yilda Hirotida tug'ilgan. 2007 yilda Hirot universitetidan huquq va siyosat bo'yicha bakalavr darajasini, Jorj Vashington universitetining xalqaro aloqalar bo'yicha magistrlik darajasini olgan. Nohid Farid xalqaro munosibatlar vakili Afg'oniston Parlamentida ham faoliyat ko'rsatgan. Hozirgi kunda ham Afg'onistonning eng yosh va buyuk shaxsiyatlaridan biri hisoblanadi.

Mujgon Mustafaviy. Mujgon Mustafaviy Afg'onistonda ayollarning birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatib va hozirgi kunda eng buyuk shaxsiyatlaridan biri hisoblanadi.

Afg'onistonda ayollardan birinchi Uchuvchi!

1991 yilda Afg'onistonda tug'ilgan. U o'zining jasorati va aql-idroki bilan 2010 yilda Afg'oniston havo kuchlari pilot o'quv kursiga kirishga muvaffaq bo'lgan. 2012 yilda AQShdagi universitetni ofitserlik diplomi bilan tamomlagan. U o'z jasorat va tez hushligidan 2010- yil Uchuvchi sohasida kergan .2012- yil ofitser darajasida Amerika universitetini bitirgan. Jasoratli ayol unvoni mukofoti bilan Amerikaning tashqi ishlar vazirligi tomonidan taqdirlangan.

Shugufa Sidiqiy. Ayol TVning yosh bilimdon va g'ayratli ijrochi direktori. 1992 yilda Kapiso viloyatida diniy oilada dunyoga ko'z ochdi.

Sidiqiy boshlang'ich ta'limini Pokistondagi birinchi sinfdan beshinchi sinfgacha, Kobul shahridagi 500 oila oliy maktabida esa oltinchi sinfdan 12-sinfgacha tugatib, 2012 yilda Kobul universitetiga kirgan. Shugufaxonim muxbir sifatida necha yil Xurshid televideniya va undan keyin Ayol televideniya boshqaruv rahbar sifatida Afg'onistonda faoliyat ko'rsatgan.

Manija Bahra Afg'oniston vakili Xalqaro akademiklar ittifoqida

Sutuda Furutan. Heratli o'spirin Sutuda Furutan 25 ta ta'sirli ayol ro'yxatiga kiritilgan 2021 ro'yxatining 15- raqamda qaror topdi. O'n besh yoshli Furutan Payg'ambarimiz hazrat Muhammad (sav)ning tug'ilgan kuni munosibati bilan tolibon qarshisida ayollar haqidan himoya qilish va ularni maktab va universitetda borishga ruxsat berishni taklif qilgan uchun jahinda yigirma besh ta'sirli ayol sifatida "The Finnschel Times" gazetasi tomonidan taqdirlanganqaror.

Tayiba Husniyon Afg'onistonlik iftixor yaratgan qiz! Niyuzaland mamlakatida 1500 talabaning orasida eng yuqori bahoni egalagan. Ushbu yorqinlik bilan u Oklend universitetidan 70 ming dollarlik "Mister Robert Jons" mukofotini qo'lga kiritdi. Afg'oniston xalqi Muvaffaqiyatli qizlari bilan faxrlanadi.

Xalida Farug' bugungi kunda Afg'onistonning eng mashhur ayollar shoirlaridan biri! 1972 yilda Qobulda tug'ilgan. Fors she'riyatini turli tur va uslublar bilan sinab ko'rgan shoirlardan biridir. Xalida Farug' Maryam oliy maktabida o'rta maktabda tahsil olib, Qobul universitetiga yo'l oldi va Qobul universitetining til va adabiyot fakultetini tamomladi. Ilk o'qishlaridan so'ng "Radio Afg'oniston" san'at va adabiyot bo'limiga kiritilgan va 1994 yildan buyon shu bo'limdagi adabiy bo'limlarga rahbar etib tayinlangan. U Universitet professori bo'lish o'rniga Tolo TV telekanalida "Dorrining uzun saroyi" nomli madaniy-adabiy dasturga rahbarlik qiladi. Xalida bugungi afg'on shoirlaridan biri bo'lib, she'rlarni yarim va noan'anaviy yo'llar bilan yozadi. Tarixiy afsona va shaxsiyatlar, sonnetlarda noan'anaviy dengizlardan foydalanish haqida ko'plab ma'lumotlar Xalida Farug' she'riyatining o'ziga xos xususiyatlaridir. Biroq u ayollik va erkaklik she'riyatining ikkiligini rad etib, shoirning jinsi poetik hissiyot va tuyg'ularga o'z ta'sirini ko'rsata olmaydi, deb hisoblaydi. Xalida Farug' shiori Darida o'z yurtida va xorijda afg'on bosma ommaviy axborot vositalarida chop etilgan va ingliz, fransuz va Naruji tillariga tarjima qilingan. Shoirning hozirgacha 6 ta she'riy to'plami bor.

Hedo Xomo'sh shoir va yosh avlod yozuvchisi!

G'olam Sarvarning o'g'li Xido Xomo'sh 1996 yilda Eronning Isfahon shahriga qadam qo'ygan madaniy eronlik.

U o'z qishlog'ida o'rta maktabni boshlab, o'n ikki yillik muhojirlikdan so'ng Vatani – Afg'onistonga qaytgan. Kirish imtihonidan o'tib Sayed Jamaluddin Afg'on universitetining til va adabiyot fakultetiga o'qishga kirgan. Hedo Xomush madaniyatga yo'naltirilgan missiyalarini tan olgan va an'anaviy afg'on jamiyatida jang qilish uchun paydo bo'lgan zamonga munosib shoiridir. Bu fikrlash tarzida o'z raqiblari va tarafdorlariga ega bo'lgan har bir shoir va yozuvchi madaniyat jamoatchiligida o'ziga xos tarafdorlari bo'lgan shoir bo'lishi tabiiy.

Professor Manija Ramzi. Muvaffaqiyatli Yoshlar va Saidi, Mohammad Gul Ramezning qizi **Manija Ramzi** 1989 yilda Qobul viloyatida intellektual va ma'rifatli oilada tug'ilgan. **Manija Ramzi** 2008-yilda Oryono oliy maktabida birinchi sinfini tamomlab, 2009 yilda kankor imtihonidan so'ng Qobul universiteti psixologiya fakultetining o'quv-uslubiy boshqarma kafedrasiga, 2012 yilda esa bakalavr darajasini shu yo'nalish bo'yicha olgan, so'ngra 2014 yilda Qobul universiteti psixologiya fakultetining o'quv-uslubiy boshqarma magistrlik dasturiga kiritilgan va 2016 yilda yosh nomzodlar uchun «Saylov yo'riqnomasi» kitobi muallifi,

«Ijtimoiy soha xodimlari uchun inson huquqlarining bilimdoni» muallifi. Turli nashrlarda ayollar, bolalar va boshqaruv va ijtimoiy masalalarga oid ko'plab maqolalar e'lon qilingan.

U milliy va xalqaro konferentsiyalarda ishtirok etib, nutqlar yozish, maqola va intervyular yozish orqali xotin-qizlar va bolalar huquqlari bo'yicha turli ommaviy axborot vositalarida faollik ko'rsatgan. Unda tinchlik, inson huquqlari va bolalar huquqlari sohasida yirik dasturlar tashkil etilgan. Yosh nomzodlar uchun «Saylov yo'riqnomasi» kitobi muallifi, «Ijtimoiy soha xodimlari uchun inson huquqlarining bilimdoni» muallifi. Turli nashrlarda ayollar, bolalar va boshqaruv va ijtimoiy masalalarga oid ko'plab maqolalar e'lon qilingan. 2016 yilda FIFA Foundation tomonidan yilning eng yaxshi 17 yoshlari qatoridan joy oldi. Turli muassasalarning manzillaridan ham qadrlangan. Manijeh Ramzay Afg'oniston fuqarolik jamiyati tashkilotlari qo'shma ishchi guruhi kotibiyatining a'zosi, Fuqarolik jamiyatining ta'lim va oliy ta'lim masalalari qo'mitasi boshlig'i.

Manija Ramzi, shuningdek, Afg'oniston iqtisodiyot va huquq tadqiqotlari instituti asoschilaridan biri. U 2019-yilgacha institutning moliyaviy va ma'muriy deputati, Xotin-qizlar saylov instituti asoschisi va Kabul universiteti psixologiya fakultetining ijtimoiy ish bo'limining ijtimoiy ishchilar guruhining asoschisi bo'lib ishlagan. Shuningdek, professor Ramzay 2019 yilda Konsullik Tinchlik Jirgasining saylangan a'zosi bo'lgan.

Shafiqa Yarqin 1955 yil 24 noyabrda tug'ilgan. Shafiqa Yarqin 1976 yilda Qobuldagi Rabia Balxiy oliy maktabini va Kabul institutining adabiyot va gumanitar fakultetini tamomlagandan so'ng Milliy radio va televideniya, so'ngra Afg'oniston Fanlar akademiyasida hujjatlar va kommunikatsiya va ilmiy xodim lavozimlarida ishlagan, so'ngra quyidagi lavozimlarda ishlagan: Senatning teleradio eshittirish va targ'ibot ishlari bo'yicha bosh direktori. Jovzjondagi Ayollar islom

kengashi boshlig'i, Shimoliy viloyatlar xotin-qizlar Islom kengashi bosh direktori, Xotin-qizlar ishlari vazirligi professional ishlar vaziri o'rinbosari, Ta'lim vazirligi ilmiy kengashi boshlig'i va shuningdek, Ta'lim vazirligining o'quv dasturi bo'yicha maslahatchisi. 1999 yilda Shafiqa Yarqin o'zbek fanlar akademiyasi o'zbek tili va adabiyoti institutida Zahiruddin Muhammed Babur o'g'li "Kamran Mirzo hayoti va ijodi" nomli doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi. 2002-yilda "Sarepul"dan Favqulodda Loya Jirgaga saylangan. Shafiqa Yarqin dari va o'zbek

tillarida she'r yozgan, klassik Dari va o'zbek she'rlarini o'rganish va tadqiq etish uchun astoydil harakat qilgan. Uning boy iste'dodi, sezgir ruhiy tabiati bor. Dariy tilida she'riyatga, yangi og'irliklarga, oq she'rlarga moyil bo'lib, "Dibaj" forsiy she'rlarini poklash va Yarqinning poklanishi bilan o'zbek she'rlarini yozadi. U mamlakat ichkarisidan va tashqarisidan bir qancha mukofot va medallar sohibidir. Ulardan eng asosiysi O'zbekistondan Bobur xalqaro fond mukofoti va medali, Erondan Mohammad Moein mukofoti, Erondan "Yil kitobi" mukofoti, Qozog'istondan kelgan fuqarolik jamiyati uchun "Ozodlik" mukofoti "Majma" she'riy mukofoti, Armanshahr xalqaro jamg'armasi tinchlik mukofoti va boshqalardir.

Yarqin Afg'onistondagi ko'plab o'zbek shoirlari kabi, Zulisanayn shoiri, ya'ni dari va o'zbek tillarida, ba'zan pashtoda she'r va maqolalar yozadi. Uning she'rlari ko'pincha ayol tuyg'ulari bilan to'lib-toshgan. Ayollarning ichki dunyosi va tashqi hodisalarning jonlarida aks etishi o'z uslublarini aks ettiradi. Afg'onistondagi o'zbek she'riyatida kashshof. U shuningdek, Farux Farruxzod va 160 Malaviy Rumon-Balxiy kvatrainsining tanlangan she'rlarini o'zbek tilida tarjima qilib, nashr ettirgan iqtidorli tarjimonidir. Shuningdek, afg'on tarixi va geografiyasiga tegishli bo'lgan dasturning bir qismi, Bobur Shohning o'zbek tilidan forsiyga she'rlarining bir qismidir. Uning eng muhim ilmiy asarlaridan biri Muhammed Halim Yarqinning "O'zbekiston madaniyati forsiyga" asarining muallifidir. Bu asar 2007 yilda Tihronidagi So'xan nashrlari tomonidan 1432 betda chop etilgan.

Shuningdek, tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, To'maris, Nodira begum, Zebunniso, Jahon Otin Uvaysiy, Anbar Otin kabi qancha buyuk simolarimiz bor.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda bir ayol sifatida bugun men ham inson sifatida o'qish, intilish va yangiliklar yaratishga haqliman. Bizning shuncha shijoa'tli ayollarimiz bo'la turib biz nega ularga cheklovlar, ta'qiqalar qo'yilishi kerak. Ayollarning mavqeyi, obro'si oshirilgan jamiyat albatta kelajakda ravnaq topadi, yuksaklikka erishadi. Vatanimiz gullab yashnash uchun biz shunday mard, shijoatli va mehnatkash onalarimizga qattiq muhtojmiz. Ularsiz millatga rivojlanish bo'lmaydi. Fikrimiz so'ngida **Muhammad Ali Jinnaning quyidagi so'zlarini keltiramiz: "Dunyoda ikki qudratli kuch bor – biri qilich, yana biri esa qalam. Ular o'rtasidagi raqobat va kurash shiddatli. Lekin ulardan ham qudratliroq yana bir kuch bor – bu qo'liga qalam olgan ayoldir!"**.

REFERENCES

1. <https://khabarnama.net/1395/04/top-ten-afghan-ladies-who-made-history-in-afghanistan/>
2. <http://afghanistanefarda.blogfa.com/post/279>
3. <https://8am.media/fa/three-women-from-afghanistan-were-included-in-the-bbcs-list-of-100-influential-women/>
4. <https://fidibo.com/blog/afghan-women-poets/>